

В. Л. Таралло, М. І. Грицюк

БИОСТАТИСТИКА: ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

*Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний
університет», м. Чернівці*

Summary. Tarallo V. L., Grytsyuk M. I. **BIostatistics: A Population Aspect of Teaching at Medical Faculties.** - *Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovina State Medical University", Chernivtsi; e-mail m.grytsiuk@gmail.com.*

The modern content of medical (sanitary, biological) statistics, as a subject of teaching at the departments of social medicine and health care organization at medical faculties, is mainly based on the experience gained from John Graunt (XVII century) until the end of the XX century. New scientific developments at the transition of the past and this century have made significant additions and corrections to the concepts and traditions of teaching that are widespread in medical statistics. **Objective.** To substantiate the desired orientation and spectrum of changes in modern biostatistics as a subject of future doctors and scientists training. **Materials and methods.** We used our own methodological developments, scientific experimental facts and the results of a systematic theoretical analysis of the basic (generic) and aspect concepts of "health", as well as the foundations of building a guaranteeable system of its protection in society in any territory where people live, which were obtained on the basis of the health materials of Ukrainian population over the past 45 years. **Conclusions.** The subject of biostatistics at the departments of social medicine and health care organization should be submitted to students and doctors in two of its component blocks – statistics of health and statistics of health care; in the latter, internal structuring is mirrored from the external manifestations of the structure of the former. Individuals' health statistics (family, population, the population) has the following educational components (blocks): biogenetic, embryogenetic and socioecogenetic. Such a structure of biostatistics reflects three groups of basic integral health indicators - elemental indicators of the formulas of two systemically consistent laws - the survival of populations and the preservation of public health, namely, indicators of life expectancy, internal (innate) and external (acquired) vitality. Information and methodological aspects of the subject of biostatistics are formed on the relevant data structure, the account of which is mandatory in the medical documents of institutions. The structuring of statistics for practical health care can be coordinated in parallel with the forms and types of medical services, their specialization: for outpatient and inpatient facilities, for individual age and professional groups of the population, as well as for the stages of medical care - primary, secondary, tertiary. The given internal structuring of biostatistics lays constructive foundations for the processing of materials for health management purposes, for the methodological support of the educational process, as well as the foundations of a formalized, more convenient for learning, subject by students.

Key words: public health, theoretical foundations, teaching, training of doctors, biostatistics.

Реферат. Таралло В. Л., Грицюк М. І. **БИОСТАТИСТИКА: ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ.** Современное содержание медицинской (санитарной, биологической) статистики, как предмета преподавания на кафедрах социальной медицины и организации здравоохранения медицинских факультетов, основано, главным образом, на опыте, который накоплен от Джона Граунта (XVII ст.) до конца XX столетия. Новые научные разработки на переходе прошлого и данного столетий внесли существенные дополнения и коррекцию к

распространенным в медицинской статистике понятиям и традициям преподавания. **Цель.** Обосновать желаемую направленность и спектр изменений в современной биостатистике, как предмета подготовки будущих врачей и ученых. **Материалы и методы.** Используются собственные методические разработки, научные экспериментальные факты и результаты системного теоретического анализа базового (родового) и аспектных понятий «здоровье», а также основ построения гарантоспособной системы его охраны в обществе на любой территории проживания людей, которые получены на материалах здоровья населения Украины за последние 45 лет. **Выводы.** Предмет биостатистики на кафедрах социальной медицины и организации здравоохранения следует подавать студентам и врачам по двум составляющим его блокам – статистике здоровья и статистике здравоохранения; в последней внутренняя структуризация зеркальна от внешних проявлений структуры первой. Статистика здоровья индивида (семьи, населения, популяции) имеет следующие учебные составляющие (блоки): биогенетический, эмбриогенетический и социоэкогенетический. Такая структура биостатистики отображает три группы базовых интегральных показателей здоровья – элементных показателей формул двух системно согласованных между собой законов – выживания популяций и сохранения здоровья населения, а именно показателей предельной продолжительности жизни, внутренней (врожденной) и внешней (приобретенной) жизнестойкости. Информационно-методические аспекты предмета биостатистики формируются на соответствующих приведенной структуре данных, учет которых обязателен в медицинских документах учреждений. Структуризация статистики для практического здравоохранения может параллельно согласовываться с формами и видами оказания медицинских услуг, их специализацией: для амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, для отдельных возрастных и профессиональных групп населения, а также по этапам медицинской помощи – первичной, вторичной, третичной. Приведенная внутренняя структуризация биостатистики закладывает конструктивные основы для обработки материалов в целях управления здравоохранением, для методического обеспечения учебного процесса, а также основы формализованного, более удобного для усвоения, предмета студентами.

Ключевые слова: здоровье населения, теоретические основы, преподавание, подготовка врачей, биостатистика.

Реферат. Таралло В. Л., Грицюк М. І. **БІОСТАТИСТИКА: ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ.** Сучасний зміст медичної (санітарної, біологічної) статистики, як предмета викладання на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров'я медичних факультетів, ґрунтується переважно на досвіді, накопиченому від Джона Граунта (XVIIст.) до кінця XX століття. Нові наукові розробки на межі минулого і теперішнього, XXI, століття внесли суттєві доповнення і виправлення до поширених в медичній статистиці понять і традицій її викладання. **Мета.** Обґрунтувати бажаний напрям і спектр змін та удосконалень в сучасній біостатистиці, як предмету підготовки майбутніх лікарів і науковців. **Матеріали і методи.** Використано власні методичні розробки, наукові експериментальні факти та результати системного теоретичного аналізу базового (родового) і аспектних понять «здоров'я», а також провідних засад побудови гарантоздатної системи його охорони в суспільстві на будь яких територіях проживання людей, які отримані на матеріалах перебігу процесів здоров'я населення України за останні 45 років. **Висновки.** Біостатистику у підготовці майбутнього лікаря належить викладати у 2-х провідних і невід'ємних складових: статистика здоров'я населення і статистика охорони здоров'я. Внутрішня структуризація закладів другої дзеркально похідна від зовнішньої структури першої, яка поділяється на статистику здоров'я біогенетичну (видову), статистику здоров'я ембіогенетичну (вроджену) і статистику здоров'я соціоекогенетичну (громадську). Три виокремлені блоки предмету ґрунтуються і репрезентують провідні елементні показники формул 2-х законів-виживання популяцій і збереження здоров'я населення, які з моменту відкриття започаткували чисельні зміни у існуючі поняття, структуру і основи викладання біостатистики майбутнім медикам.

Ключові слова: здоров'я населення, теоретичні основи, викладання, підготовка лікарів, біостатистика.

Обговорення матеріалів дослідження. Біомедична статистика започаткована, як відомо з історії, від вимушеного аналізу причин поширюваної смертності в Англії, тобто на ґрунті популяційних даних і характеристик здоров'я населення [1]. В даний час її розквіт базується на більш глибокому аналізі різноманітних аспектів ознак популяційного здоров'я жителів світу.

Статистика завжди репрезентувалася в дослідженнях науковців в трьох гранях – як наука, як інструмент аналізу і як технологія при обґрунтуванні висновків, а також для формування і супроводження впроваджених управлінських рішень.

Як наука, статистика в даний час вийшла на системний, композиційний рівень співставлення спостережуваних явищ й подій в біології і медицині, завдяки чому науковцями визначені закономірності у перебігу здоров'я людей, виникненні і розвитку захворювань, їх наслідків.

Як інструмент, статистика дісталась власними методами досліджень всіх щаблів біомедичних і медико-організаційних об'єктів, різноманітних умов їх існування.

Як технологія, статистика вийшла на алгоритмізацію послідовності розвитку явищ, їх наслідків і, отже, кібернетичне бачення управлінських рішень в медицині.

Без статистики не існує достовірної історії – знань про політику минулого, зокрема достовірної історії медицини – знань про політику держав по відношенню до збереження здоров'я і життя власного населення, формування системи його захисту, охорони і розвитку, створення соціальної, громадської та санітарної медицини, відповідних до них профілактики, організаційних та управлінських рішень і заходів.

Організм людини і населення – складні самокеруючі біосоціальна і соціально-біологічна (друга) системи, підкорюються загальним законам управління і можуть розглядатися з позицій медичної кібернетики. Управління діяльністю всіх складових цих організмів – не тільки давня мрія людства, але й одне з провідних завдань сучасної медичної науки, системи охорони здоров'я і суспільства в цілому. Зазначимо, що реалізація крупних соціально-економічних та організаційно-технічних заходів може суттєво впливати на динаміку і рівень показників громадського здоров'я. Тобто стан як індивідуального, так і громадського здоров'я – керована категорія. І біостатистика здатна сприяти пошуку найкращих чинних управлінських рішень з урахуванням сучасних наукових фактів. Але в цих рішеннях належить урахувувати, що здоров'я індивіда, родини або будь-якої групи людей має фрактальні ознаки і інваріантні характеристики, похідні від базового (родового) поняття «здоров'я» за його масштабною інваріантністю, що повинно відбиватися у рішеннях при формуванні територіальних складових системи охорони здоров'я [2].

Відомо, що провідним чинником, який формує здоров'я людей, є середовище їх життєдіяльності і вибраний спосіб життя. Тобто ураховуючи, що здоров'я і життя людини і населення біологічно і соціально детерміновані, управління ними в цілому може бути реалізоване виключно шляхом цілеспрямованого впливу на ці життєформуючі і життєпідтримуючі системи.

Тут належить зауважити, що концепція управління здоров'ям пріоритетна по відношенню до концепції управління охороною здоров'я. Авторами вона була системно обґрунтована і викладена більше 20 років тому назад [2]. За 45 років цільових досліджень накопичено значний фактичний матеріал в даному аспекті по всіх регіонах України і більш докладно по Чернівецькій області [3]. Використано спеціально створений статистичний апарат для багатоаспектного розгляду здоров'я населення – з соціальних, економічних, екологічних, соціологічних, медико-гігієнічних і, узагальнено, із системної точки зору на популяційному, груповому та індивідуальному рівнях. Ставилася мета – покласти системну розробку моделі управління здоров'ям в сучасну діяльність закладів охорони здоров'я, діяльність кожного лікаря – для покращання стану громадського здоров'я шляхом впливу на формування середовища і способу існування населення, підвищення якості і доступності його медичного обслуговування.

В даний час концепція управління здоров'ям є не тільки науковою доктриною, а й стратегією бажаної перебудови системи охорони здоров'я і, відповідно, системи підготовки майбутніх лікарів.

Прикладне значення даної проблеми постає в удосконаленні одного із елементів підготовки лікарів і контролю реалізації системи управління здоров'ям людини і населення, а саме в удосконаленні методичної і інформаційно-технологічної системи підтримки

управлінських рішень і заходів, себто біомедичної статистики.

При цьому, має ураховуватися, що причиною створення системи охорони здоров'я є здоров'я населення, місією системи охорони здоров'я є здоров'я населення і, нарешті, кінцевою метою діяльності системи охорони здоров'я знову ж постає здоров'я населення. Висновок з цього впливає наступний: базовим джерелом, теоретичною основою формування, а також практичними засадами структури, функцій і контролю дієвості системи охорони здоров'я є здоров'я населення.

Зазначимо, що інформаційно-методичною, технологічною і методологічними основами управління здоров'ям населення, як нами доведено [2, 3], постають закон виживання популяцій і закон збереження здоров'я населення.

Математичні формули цих законів ґрунтуються на 3-х провідних показниках: граничної тривалості життя, вродженої (внутрішньої) і зовнішньої (набутої) життєстійкості. Якщо в законі збереження здоров'я населення ці показники пов'язані з провідними причинами смерті і нездоров'я – хронічними хворобами і травмами, то в законі виживання популяцій чинні елементні показники формули закони зачеплені за параметрами дожиття до певного віку і, відповідно, ступенем збереженості до даного віку вродженого ресурсу здоров'я.

Наведені показники мають інтегральні ознаки і визначаються на ґрунті традиційних обігових даних про населення і його здоров'я в галузевій статистиці. Але обробка залучених даних здійснюється за спеціально розробленими авторами і сертифікованими (на рівні МРППН ООН) розробками, які не мають світових аналогів, як в методології, так і за точністю отримуваних результатів. Тобто авторами створена на основі використання традиційних, обігових в охороні здоров'я, даних удосконалена, системна інформаційно-методична технологія із залученням нових (системних) алгоритмів аналізу, визначення прогнозів і контролю перебігу процесів здоров'я населення та його наслідків.

Саме ці технологія і методики поставили питання щодо бажаності залучення нових підходів у формування програм підготовки майбутніх лікарів з біомедичної статистики, яка охоплює всі аспекти здоров'я населення і сприяє формуванню і контролю роботи всіх існуючих систем його охорони, захисту і розвитку.

На викладеному ґрунті виник проєкт нової ідеології в структуризації і, відповідно, у викладанні предмета біостатистики. Його основними структурними складовими став поділ на статистику здоров'я і статистику охорони здоров'я, де остання похідна від першої, хоча має власні унікальні характеристики, пов'язані із соціумом, соціо-екологічним середовищем і складом населення.

В статистиці здоров'я виокремлено 3 блока системних технологій становлення і розвитку здоров'я із власними інформаційною та методичною базами – як наводилося, ці блоки похідні від 3-х елементних показників формул вищенаведених законів.

Першопочатковим базовим, блоком біостатистики здоров'я і життя постає біогенетичний, видовий, за яким визначаються генетичні засади формування здоров'я населення на будь-якій території.

Другим провідним блоком біостатистики постає ембріогенетичний, пов'язаний із внутрішньоутробними аспектами формування ресурсу здоров'я населення з урахуванням генеології. Нарешті, третій блок репрезентується соцікогенетичними або так званими «громадськими» чинниками збереження уродженого ресурсу здоров'я людей (закладеними їх батьками).

Кожен з цих блоків має власний набір обігової в галузі охорони здоров'я інформації з цільовими, визнаними методиками їх обробки. Всі блоки системно поєднані і невід'ємні. Вони вирішують спільні завдання, які спрямовані на досягнення спільної мети – збереження здоров'я людей із поступовим збільшенням його середньої і граничної тривалостей життя.

Перша, біогенетична, складова вивчає, головним чином, спадковість – одну із частин генетики, яка має відношення до відтворення населення, популяцій. Зазначимо, що сучасна технологізація методик обробки генетичної інформації дозволяє студентам надавати матеріали, які стосуються контрольованого схрещення, якщо мова йде про людину. Навчати їх визначати, чи знаходяться ознаки, які вивчаються, під контролем одного чи декількох генів, чи відносяться гени до рецесивних, домінантних або має місце явище кодомінантності. За цими ж методами можна аналізувати наявність або відсутність зв'язків між генами, а у випадку статевої хромосоми будувати генетичну і хромосомну карту (у

1967 році з'явився метод будови карт генів) [4, 5].

Важливо, аби студенти усвідомили, що всі відомі поведінкові (за способом життя) функції людини не є придбаними (уродженими). Вони формуються внаслідок взаємодії між генами і середовищем існування людини [6].

Водночас і студенти, і лікарі, і науковці повинні усвідомлювати, що існує ціла низка хвороб у людини, для яких точно встановлена спадкова передача (їх не так багато). Додатково, шляхом визначення індивідуальної генетичної конституції у виникненні поширених хвороб, за допомогою статистичних методів можна визначити існування генетичної схильності до окремих хвороб, таких як цукровий діабет, деякі форми раку тощо. Так званий сегрегаційний аналіз, постійно удосконалюваний (вивчення генеологічного дерева), дозволяє визначити класичний менделевський тип спадковості. За необхідності, можна залучати більш точний – близнюковий, метод (порівнюються монозиготні близнюки), який здатний точно усунути розмови про зв'язок хвороби із середовищем існування або, навпаки, повністю підтвердити це. В даний час створено багато методів визначення «схильності» в родинах до певних хвороб.

Джерелом даних в блоці біогенетичної статистики постають генеологічні документи, матеріали спостереження за близнюками, докладні анамнестичні дані, матеріали медико-генетичних консультацій. Облік цих даних ведеться в деяких країнах світу (Швеція) більше двох століть. І це завжди бажаний матеріал для науковців країн світу.

Наступний блок охоплює ембріогенетичні аспекти формування здоров'я людей. Тут провідне значення мають дані про перебіг вагітності, сімейність, вік вагітних, їх стан здоров'я, особисте відношення до вагітності, схильність до винашування плода, абортів, шкідливі звички. Відповідно до цього в закладах охорони здоров'я чинна інформація фіксується і враховується лікарями акушер-гінекологами, терапевтами тощо.

В популяційній оцінці цих даних важливе значення мають цільові звіти, а також традиційні методи статистичного аналізу, зокрема, таблиці ризиків виношування вагітності, ризиків здоров'ю плодів, дітей, їх матерів, патології пологів, таблиці перинатальної смертності, народжуваності, патології репродуктивної функції, параметри відтворення населення, матеріали щодо формування здорових навичок способу життя у дівчат-підлітків, медичної активності спеціалізованих закладів охорони здоров'я.

Третій блок біостатистики присвячений багатоаспектним соціально-екологічним чинникам впливу на здоров'я населення, їх інтегральній дії, нашарованої на генетичні чинники, яка спільно означається як соціоєкогенетика в охороні, збереженні і розвитку здоров'я населення [6].

Цей блок знань має найважливіше значення, ураховуючи вплив всіх складових середовища існування людей на їх здоров'я, зокрема, на здоров'я новонароджених, їх батьків, пращурів, тобто на всі щаблі у розвитку і становленні популяційного здоров'я.

Навички пошуку взаємозв'язків біологічної природи і соціальної сутності людини повинен опанувати кожний майбутній лікар. Він повинен також бути екологічно орієнтований в своїй повсякденній праці – вміти досліджувати популяційні механізми взаємовпливу біологічних та соціальних чинників із залученням методів генетики, демографії, геногеографії, антропології, клінічної медицини, гігієни тощо.

На такому ґрунті знань провідними інтегральними методами в біостатистиці, яка обслуговує громадське здоров'я, постають таблиці смертності і дожиття, за якими спостерігаються всі покоління новонароджених на певній території, на певному часовому проміжку і до кінця життя. Таблиця віддзеркалює всі аспекти соціоєкології існування людей у цей період і всі чинники ризику у сукупному вигляді. Додатковим, моноаспектним методом інтегральної оцінки подій на досліджуваній території постають таблиці захворюваності і перебігу хвороб, поєднані із таблицями смертності [3]. В даний час не існує більш кращого і точного методу для оцінки статевої захворюваності, визначення безлічі чинників – за віком, статтю, по територіях, соціальних групах і статусах, за доступністю і якістю медичної допомоги, санітарною якістю територій проживання людей, якістю діючих законів щодо охорони і захисту здоров'я людей.

Водночас, за цим же методом можна поглиблено дізнатися про поетапну роботу органів і закладів охорони здоров'я в профілактичному, лікувальному і реабілітаційному аспектах. Нашарування на ці характеристики ефективності поточної діяльності галузевих служб (за даними табличного аналізу статевої смертності) дозволяє дістати

різноманітні знання про наслідки захворювань з прив'язкою їх до території, медичних служб, визначити соціоекологічні характеристики місць мешкання людей, способу їх життя, ступеня опанування ними профілактичних навичок щодо збереження власного здоров'я і життя, дієвості медичних служб (амбулаторних, стаціонарних, швидкої допомоги, кваліфікації лікарів) тощо.

Незмінним залишається традиційний блок статистичних методів, присвячений визначенню якості проявів здоров'я населення (народжуваності, захворюваності, інвалідності і смертності), достовірності отримуваних знань, їх зв'язку між собою [7].

Так виглядає внутрішня структура біостатистики. Зважаючи на неї, має по іншому структуруватися подання студентам і медичної документації. Зокрема, виокремлюються документи обліку біогенетичних засад становлення здоров'я, ембріогенетичних і соціоекологічних (громадських). Далі, з точки зору практичної здоровохорони, належить виокремлювати медичну документацію для обліку первинної, вторинної і третинної медичної допомоги. Окремо подається документація, яка залучається для обліку інтегрованої, системної інформації, а також для обліку стану дітей, підлітків, жінок, осіб похилого віку, військовослужбовців, інвалідів, працівників окремих професій, пов'язаних з високим ризиком збереження здоров'я тощо.

Висновки

1. Предмет біостатистики на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров'я належить викладати за двома базовими складовими – статистикою здоров'я і статистикою охорони здоров'я, де внутрішня структуризація другої дзеркально похідна від зовнішніх проявів структури першої.

2. Статистика здоров'я індивіда (родини, населення, популяції) має наступні складові: біогенетичну, ембріогенетичну і соціоекогенетичну.

3. Наведена структура біостатистики репрезентує і віддзеркалює три групи інтегральних показників – елементних показників формул двох системно узгоджених між собою законів: виживання популяцій і збереження здоров'я населення, а саме, відповідно, показників граничної тривалості життя, внутрішньої (уродженої) і зовнішньої (набутої) життєстійкості.

4. Інформаційно-методичні аспекти предмета біостатистики формуються на чинних до наведеної структури даних, облік яких здійснюється в ухвалених МОЗ і обов'язкових для ведення в медичних закладах і установах документах.

5. Структуризація статистики для практичної діяльності галузі може паралельно узгоджуватися із формами і видами надання медичних послуг, їх спеціалізацією: для амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів, для окремих вікових і професійних груп населення, а також за шаблями медичних заходів – первинна, вторинна, третинна медична допомога.

6. Наведена внутрішня структуризація предмету біостатистики закладає конструктивну основу методичного забезпечення навчального процесу, основи формалізованого, більш досконалого опанування предмета майбутніми лікарями, конструктивну основу обробки матеріалів для формування системи управління здоров'ям.

Напрями подальших досліджень

Наведена розробка структури біостатистики, як предмета викладання, впродовж наступної практики викладання і розвитку наукових знань про здоров'я буде удосконалюватися для більш доступного подання предмета студентам, лікарям і науковцям.

Література:

1. Граунт Дж. Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюлетенями смертности по отношению к управлению религии, торговли, росту, воздуху, болезням и разным изменениям означенного города. – Лондон, 1962. / По П. Е. Заблудовскому. «Развитие медицинской статистики»: Исторический обзор: Лекция №1. – М.: ЦОЛИУВ, 1972. – 9 с.

2. Таралло В. Л. Здоров'я населення: інформаційно-методичне забезпечення прогнозованого управління. – Чернівці, 1996. – 175с.

3. Таралло В.Л. Здоровье для всех: популяционная диагностика, прогноз, стратегия действий и контроль их эффективности. / В.Л. Таралло, П.В. Горский, И.Д. Шкробанец, М.И. Грицюк. – Черновцы: БГМУ. – 2012. – 658с.

4. Weiss M.C., Green H. Proc. Natl Acad. Sci U.S.A. 58, 1104, 1967.
5. Ephrussi B. Hybridization of somatic cells, Princeton University Press, 1972.
6. Конопля Е. Ф. Наследственные и социально – гигиенические факторы долголетия / Е. Ф. Конопля, А. А. Тальчук, А. И. Микулич, Г. Д. Бердышев – Минск: Наука и техника, 1986. – 264 с.
7. Случанко И. С., Церковный Г. Ф. Статистическая информация в управлении здравоохранения. - 2-е изд. – М.: Медицина, 1983. – 192 с.

References:

1. Graunt J. Natural and political observations made on newsletters of mortality in relation to the management of religion, trade, growth, air, disease and various changes in the city. - London, 1662. / By P.E. Zabludovsky. "Development of medical statistics": Historical review: Lecture No. 1. - М.: TSOLIUV, 1972. - 9 p.
2. Tarallo V. L. Population health: information and methodological support for predictive management. - Chernivtsi, 1996. – 175 p.
3. Tarallo V. L. Health for all: population-based diagnosis, prognosis, action strategy and monitoring their effectiveness. / V.L. Tarallo, P.V. Gorsky, I.D. Shkrobanets, M.I. Gritsyuk. - Chernivtsi: BSMU. - 2012. – 658 p.
4. Weiss M.C., Green H. Proc. Natl Acad. Sci U.S.A. 58, 1104, 1967.
5. Ephrussi B. Hybridization of somatic cells, Princeton University Press, 1972.
6. Konoplia E. F. Hereditary and socio-hygienic factors of longevity / E. F. Hemp, A. A. Talchuk, A. I. Mikulich, G. D. Berdyshev. - Minsk: Science and technology, 1986. - 264 p.
7. Sluchanko I. S., Tserkovny G. F. Statistical information in the management of health. - 2nd ed. - М.: Medicine, 1983. – 192 p.

Робота надійшла в редакцію 07.12.2019 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування